

Personality Inventory

PI	ENG	ITA
PI_1	I am rather emotionally stable.	Sono piuttosto stabile da un punto di vista emotivo.
PI_2	I spend a lot of time just having fun.	Spendo molto tempo solo divertendomi.
PI_3	I have a wide range of intellectual interests.	Ho una gamma ampia di interessi intellettuali.
PI_4	I am an irritable person.	Sono una persona irritabile.
PI_5	I like having many people around me.	Mi piace avere molte persone intorno a me.
PI_6	I like to take the lead in group activities.	Mi piace prendere il comando delle attività di gruppo.
PI_7	I am a cheerful and lively person.	Sono una persona allegra e briosa.
PI_8	I would rather cooperate with others than compete with them.	Preferirei cooperare con altri piuttosto che competere con loro.
PI_9	I often enjoy playing with theories or abstract ideas.	Spesso mi piace giocare con teorie o idee astratte.
PI_10	I usually prefer to do things on my own.	Di solito preferisco fare le cose da solo.
PI_11	I often feel helpless and want someone else to solve my problems.	Spesso mi sento indifeso e voglio che qualcun altro risolva i miei problemi.
PI_12	I really enjoy talking with people.	Ho molto piacere a parlare con la gente.
PI_13	I am more of a listener than a talker.	Sono più un ascoltatore che un parlatore.
PI_14	I work hard to accomplish my work.	Lavoro duramente per raggiungere i miei obiettivi.
PI_15	I do not have a strong and dominant personality.	Non ho una personalità forte e dominante.
PI_16	I like doing difficult tasks.	Mi piace fare lavori difficili.
PI_17	I experience a wide range of emotions and feelings.	Sperimento un'ampia gamma di emozioni e sentimenti.
PI_18	I feel unable to handle many situations.	Mi sento incapace di maneggiare molte situazioni.
PI_19	I do not like leaving anything unfinished.	Non mi piace lasciare nulla non terminato.
PI_20	I follow the same route when I go somewhere.	Seguo la stessa strada quando vado da qualche parte.

Religious Orientation Scale Revised

ROS	ENG	ITA
ROS_1	I enjoy reading about my religion	Mi piace leggere la Bibbia
ROS_2	I go to church because it helps me to make friends	Vado in chiesa perché questo mi aiuta a farmi degli amici
ROS_3:	It doesn't much matter what I believe so long as i am good	Non importa cosa credo finché sono una brava persona
ROS_4	It is important to me to spend time in private thought and prayer	È importante per me passare del tempo da solo in riflessione e preghiera
ROS_5	I have often had a strong sense of God's presence	Sento spesso, in modo molto forte, la presenza di Dio
ROS_6	I pray mainly to gain relief and protection	Prego principalmente perché mi da sollievo e mi sento protetto
ROS_7	I try hard to live all my life according to my religious beliefs	Cerco di vivere la mia vita sulla base del mio credo religioso
ROS_8	What religion offers me most is comfort in times of trouble and sorrow	La religione mi offre conforto prevalentemente in momenti di difficoltà e dolore
ROS_9	Prayer is for peace and happiness	La preghiera serve per la pace e la felicità
ROS_10	Although i am religious, i don't let it affect my daily life	Anche se sono religioso, non permetto al mio credo di influenzare la mia quotidianità

ROS_11	I go to church mostly to spend time with my friends	Vado in chiesa prevalentemente per passare del tempo con i miei amici
ROS_12	My whole approach to life is based on my religion	Il modo in cui mi approccio alla vita dipende dal mio credo religioso
ROS_13	I go to church mainly because I enjoy seeing people I know there	Vado in chiesa prevalentemente perché mi piace vedere la gente che conosco lì
ROS_14	Although i believe in my religion, many other things are more important in life	Anche se sono credere, ci sono cose più importanti nella vita

Intrinsic Spirituality Scale

SPT	ENG	ITA
SPT_1	In terms of the questions i have about my life, spirituality answers...	In termini di domande che ho sulla mia vita, la spiritualità risponde
SPT_2	Growing spirituality is...	Accrescere la spiritualità è
SPT_3	When i am faced with an important decision my spirituality...	Quando devo prendere una decisione importante la mia spiritualità
SPT_4	Spirituality is...	La spiritualità è
SPT_5	When i think of the things that help me to grow and mature as a person, my spirituality...	Quando penso a quelle cose che mi aiutano a crescere e maturare come persona, la mia spiritualità
SPT_6	My spiritual beliefs affect...	Le mie credenze spirituali influenzano

Self-Report Altruism Scale

SRA	ENG	ITA
SRA_1	I have given money to a charity	Ho dato dei soldi in beneficenza
SRA_2	I have donated goods or clothes to a charity	Ho dato in beneficenza beni o vestiti
SRA_3	I have done volunteer work for charity	Ho svolto attività di volontariato per beneficenza
SRA_4	I have helped carry a stranger's belongings	Ho aiutato uno sconosciuto a fare un trasloco
SRA_5	I have made change for someone I did not know	Ho fatto la differenza per qualcuno che non conoscevo
SRA_6	I have helped an acquaintance to move houses	Ho aiutato un conoscente a traslocare
SRA_7	I have let a neighbor I did not know well borrow an item of some value to me	Ho prestato a un vicino di casa che non conoscevo molto bene un oggetto che aveva valore per me
SRA_8	I have offered to help a disabled or elderly stranger across a street	Mi sono offerto per aiutare una persona disabile o anziana che non conoscevo in strada

SRA_9	I have offered my seat to a stranger who was standing	Ho offerto il mio posto a uno sconosciuto che stava in piedi
-------	---	--

Altruism/Non Altruism Scale

ALT_TYPE	ENG	ITA
ALT_TYPE_1	Claudio's friend asks to borrow a sum of money. Claudio had planned to make significant purchases that would involve important expenses, which he would have to give up if he wanted to help his friend. He could sacrifice himself and postpone his planned expenses, but he also knows he cannot count on his friend's help in the future, as this friend constantly has problems and always needs help himself. What do you think Claudio will do?	L'amico di Claudio gli chiede in prestito una somma di denaro. Claudio aveva pianificato degli acquisti più consistenti, che comportano spese importanti, alle quali dovrà rinunciare se volesse aiutare l'amico. Claudio potrebbe sacrificarsi e rimandare le spese previste, ma allo stesso tempo sa di non poter contare nemmeno sull'aiuto del suo amico in futuro poiché ha costantemente problemi e ha bisogno di aiuto lui stesso. Cosa pensi che farà Claudio?
ALT_TYPE_2	Andrea has been discreetly observing for several minutes the person he works with in the same room. This person, even though it's early in the day, looks tired, cannot work, and needs help. If Andrea decides to help, he will have to stay at work longer. On the other hand, knowing this person, Andrea knows his help will	Andrea osserva discretamente da diversi minuti la persona con cui lavora nella stessa stanza. Questa persona, anche se è solo l'inizio della giornata, sembra stanca, non riesce a lavorare e avrebbe bisogno di aiuto. Se Andrea decide di aiutarla, dovrà restare più a lungo sul posto di lavoro. D'altro canto, conoscendo questa persona, Andrea sa

	<p>not be appreciated. What do you think Andrea will do?</p>	<p>che il suo aiuto non sarà apprezzato. Cosa pensi che farà Andrea?</p>
<p>ALT_TYPE_3</p>	<p>Mimmo has been waiting in line for a long time to buy a ticket for a concert by his favorite band. He even skipped an appointment he was on his way to because he thought it would be nice to listen to some good live music. When his turn finally came, it turned out that he had bought the last ticket. He was happy that, even though the seat wasn't very good, at least the effort of standing in line and the time he had wasted were worth it. Suddenly, an unknown boy approaches Mimmo and asks him to sell the ticket, explaining that he had come from a very distant place with a group of friends who had previously ordered their tickets. The boy was sure he would manage to buy a ticket before the concert, but even though he arrived early, he found out the line was so long that he couldn't get one. So he says he will have to spend the evening alone in an unfamiliar city, waiting for his friends. What do you think Mimmo will do?</p>	<p>Mimmo è in fila da molto tempo per comprare un biglietto per il concerto della sua band preferita. Ha saltato anche un incontro a cui stava andando perché pensava che sarebbe stato bello ascoltare della bella musica dal vivo. Quando è arrivato il suo turno, si è scoperto che aveva comprato l'ultimo biglietto. Era felice che, anche se il biglietto era per un posto non molto buono, almeno lo sforzo di fare la fila e il tempo sprecato ne erano valsi la pena. All'improvviso, un ragazzo sconosciuto si avvicina a Mimmo e gli chiede di vendere il biglietto, spiegandogli che veniva da un luogo molto lontano con un gruppo di amici che avevano precedentemente ordinato i biglietti. Il ragazzo era sicuro che sarebbe riuscito a comprare un biglietto prima del concerto, ma nonostante fosse arrivato prima, si è scoperto che la coda era così lunga che non è riuscito a prenderlo quindi dice di dover trascorrere la serata da solo in una città sconosciuta, aspettando i suoi amici. Cosa pensi che farà Mimmo?</p>

ALT_TYPE_4	<p>Gregorio's neighbors have a cousin who is coming to visit them and will need to spend the night there for a few days. Their living conditions are difficult. There is a hotel nearby, and there are almost always free rooms, but it would be a big expense for the neighbors. So they turn to Gregorio and ask him to host the cousin for the night. Gregorio's situation is slightly better, but still not very comfortable, and accepting any stranger would cause him many problems and difficulties. At the same time, he knows that if he decides to host this cousin for the night, the neighbors will not appreciate his sacrifice. What do you think Gregorio will do?</p>	<p>I vicini di Gregorio hanno un cugino che viene a trovarli e dovrà passare lì la notte per qualche giorno. Le loro condizioni di vita sono difficili. C'è un albergo nelle vicinanze e ci sono quasi sempre posti liberi, ma sarebbe una grossa spesa per i vicini. Allora si rivolgono a Gregorio e gli chiedono di ospitare il cugino per la notte. Le condizioni di Gregorio sono leggermente migliori, ma comunque non molto confortevoli e l'accettazione di qualsiasi estraneo gli causerà molti problemi e difficoltà. Allo stesso tempo sa che, se decide di ospitare questo cugino per la notte, i vicini non apprezzeranno il suo sacrificio. Cosa pensi che farà Gregorio?</p>
ALT_TYPE_5	<p>Peter, while he was with his friends, met a man he had never met before. During the conversation that followed between them, Peter noticed that the person he was talking to was dealing with many problems that he could solve. Of course, addressing these issues would require sacrifices and a lot of precious time. Peter has many pending matters of his own and has known the man he is speaking with for only a few moments. What do you think Peter will do?</p>	<p>Peter, mentre era con gli amici, incontrò un uomo che non aveva mai incontrato prima. Durante la conversazione che seguì tra loro, Peter notò che il suo interlocutore era alle prese con molti problemi che lui poteva risolvere. Naturalmente, affrontare queste questioni richiederebbe sacrifici e molto tempo prezioso. Peter ha molti affari in sospeso e conosce l'uomo con cui sta parlando solo da pochi istanti. Cosa pensi che farà Peter?</p>

ALT_TYPE_6	<p>In the afternoon Paolo will go to his friend's birthday party. He is happy because he will meet friends and acquaintances he hasn't seen for a long time. It's nice to sit and have fun with people you care about. Shortly before leaving, a neighbor who knows nothing about his plans comes to Paolo and asks him to stay for a few hours with her small child, whom she can't leave anywhere, but she has a very important matter to take care of that she cannot postpone. Paolo is already ready for the event, and he would really love to go. If he stays with the child, he will miss the opportunity to have fun, and the neighbor will probably even forget to show him gratitude for it. What do you think Paolo will do?</p>	<p>Nel pomeriggio Paolo andrà al compleanno del suo amico. È felice perché incontrerà amici e conoscenti che non vede da molto tempo. È bello sedersi e divertirsi con le persone a cui vuoi bene. Poco prima di partire, una vicina che non sa nulla dei suoi progetti va da Paolo e gli chiede di re-stare qualche ora con il suo bambino piccolo, che non può lasciare da nessuna parte ma ha una questione molto importante da risolvere che non può rimandare. Paolo si è già preparato per l'incontro e gli piacerebbe moltissimo andarci. Se resta con il bambino, perderà l'opportunità di divertirsi e il vicino probabilmente si dimenticherà persino di mostrargli gratitudine per questo. Cosa pensi che farà Paolo?</p>
ALT_TYPE_7	<p>Silvana worked hard today and finished her tasks early. She is getting ready to leave, but then a colleague approaches her — someone Silvana has worked with for a long time, although she has never had any contact with him outside the workplace. The colleague asks Silvana for help to finish a task because he can't manage it on his own. Silvana knows how to help him, but she just wants to leave as soon as possible. If she decides to help, she will have to stay even longer than</p>	<p>Silvana ha lavorato duro oggi e ha finito presto i suoi compiti. Si prepara quindi ad andare via, ma poi si avvicina un collega con cui Silvana lavora da tempo, anche se non ha mai avuto contatti con lo stesso fuori dal contesto lavorativo. Il collega chiede una mano a Silvana per portare a termine un lavoro, perché non riesce a farcela da solo. Silvana sa come aiutare il collega, ma vuole solo andarsene il prima possibile. Se decide di aiutare, dovrà restare anche più a lungo del solito. Conosce il suo collega abbastanza bene da sapere che non può</p>

	<p>usual. She knows her colleague well enough to know that he is not capable of appreciating anyone's help.</p> <p>What do you think Silvana will do?</p>	<p>apprezzare l'aiuto di qualcuno. Cosa pensi che farà Silvana?</p>
ALT_TYPE_8	<p>Luca works and studies part-time. A few days ago, he managed to get a book that is hard to find and sought after by many people, which he needs to prepare for his exams. So far Luca has only been able to briefly review the assigned material, because he has many other things to do.</p> <p>Today he was stopped on the street by a friend who, like him, studies part-time, but whom Luca only knows by sight. The friend he meets asks Luca for help in finding the book he is looking for, not knowing that Luca has this book. If Luca admits that he has the book and lends it to him, he won't have time to prepare properly, and the consequence could be failing the exam and having to take it again.</p> <p>What do you think Luca will do?</p>	<p>Luca lavora e studia part-time. Qualche giorno fa è riuscito a procurarsi un libro difficile da ottenere e ricercato da molte persone, necessario per prepararsi agli esami. Finora Luca è riuscito solo a rivedere brevemente il materiale assegnato, poiché ha molte altre attività da fare. Oggi è stato fermato per strada da un amico che, come lui, studia part-time, ma che Luca conosce solo di vista. L'amico che incontra chiede aiuto a Luca per trovare il libro che sta cercando, non sapendo che Luca ha questo libro. Se Luca ammette di avere un libro e lo dà in prestito, non avrà il tempo di prepararsi bene, e la conseguenza potrebbe essere un fallimento nella lettura e la necessità di sostenere nuovamente l'esame. Cosa pensi che farà Luca?</p>
ALT_TYPE_9	<p>Giorgia has recently come home from work and has had a very difficult day today, so she decided not to do some household chores because she needs to rest a bit. However, after some time, a neighbor — a woman who lives</p>	<p>Giorgia è tornata di recente dal lavoro ha avuto una giornata molto difficile oggi così ha deciso di non fare alcune faccende domestiche perché ha bisogno di riposarsi un po'. Tuttavia, dopo un po' di tempo, una vicina, una donna sola, va da Giorgia e chiede aiuto per portare un</p>

	<p>alone — comes to Giorgia and asks for help to carry a package to the post office because she can't manage it on her own. Giorgia feels really tired, and the post office is quite far away. What do you think Giorgia will do?</p>	<p>pacco all'ufficio postale perché non può farcela da sola. Giorgia si sente davvero stanco e l'ufficio postale è abbastanza lontano. Cosa pensi che farà Giorgia?</p>
ALT_TYPE_10	<p>Marian is a person who smokes cigarettes. While he was leaving for a train trip, he decided to enter the smoking carriage. After about ten minutes, he took out a cigarette and lit it, but then he realized he was the only smoker in the carriage. The other passengers sitting in the smoking compartment did not complain, even though their faces clearly showed annoyance at the fact that Marian was smoking. Seeing this dissatisfaction, Marian quickly left, regardless of the fact that he was in the smoking carriage, because he believes that one should always consider the needs of other people. Do you agree with Marian's decision?</p>	<p>Marian è una persona che fuma sigarette. Mentre era in partenza per un viaggio in treno decise di entrare nel vagone per fumatori. Dopo una decina di minuti, tirò fuori una sigaretta e l'accese, ma poi si accorse che era l'unica persona fumatrice nel vagone. Gli altri passeggeri, seduti nello scompartimento fumatori, non protestarono, anche se i loro volti esprimevano chiaramente fastidio per il fatto che Marian fumava. Vedendo questa insoddisfazione, Marian se ne andò in fretta, indipendentemente dal fatto che si trovasse nel vagone per fumatori, perché crede che si debba sempre tenere conto dei bisogni delle altre persone. Con la decisione di Marian sei</p>
ALT_TYPE_11	<p>Luca bought a lottery ticket and, to his great surprise, discovered that he had won a mobile phone. However, Luca already has a phone, so his intention is to sell the new one to make some money. On his way home, feeling happy, he remembered an advertisement in the newspaper saying that a retired man</p>	<p>Luca ha comprato un biglietto della lotteria e, con sua grande sorpresa, ha scoperto di aver vinto un telefono cellulare. Luca però ha già un cellulare, quindi la sua intenzione è quella di vendere il telefono per guadagnare qualcosa. Tornando a casa felice, si è ricordato di un annuncio sul giornale che diceva che un pensionato stava cercando</p>

	<p>was looking for a mobile phone because his own had been stolen, and he lived in a remote area where a mobile phone was the only means of communication he had.</p> <p>Luca then reflected on the fact that the pensioner really needed a phone, but he couldn't expect any profit from him. So in the end he decided to sell the phone to someone else who would pay much more, because when someone is blessed with good luck, they should make the most of it.</p> <p>Do you agree with Luca's decision?</p>	<p>un "telefono cellulare" poiché il suo telefono era stato rubato e viveva in una zona remota e il telefono cellulare era l'unico mezzo che aveva per comunicare. Luca allora riflette sul fatto che quel pensionato ha davvero bisogno di un telefono, però non può aspettarsi alcun profitto da lui. Così alla fine ha deciso di vendere il cellulare a qualcun altro che lo avrebbe pagato molto di più perché, quando uno è baciato dalla fortuna, deve trarne il massimo beneficio. Con la decisione di Luca sei</p>
ALT_TYPE_12	<p>Giulio lives in an apartment building. Today, on his free Saturday, he has invited some guests over. Everyone is having a great time, and some people are a bit louder than others, but not too much. There is still time before 10:00 p.m.</p> <p>More than once, a neighbor comes to Giulio and asks him to get everyone to lower their voices because she would like to rest after work, and tomorrow, even though it's Sunday, she has to get up early. Giulio says that the neighbor probably has the right to rest, but he also has the right to enjoy himself at home with his friends, especially because it is still a "decent" hour and he throws parties of this kind very rarely.</p>	<p>Giulio vive in un condominio. Oggi, nel suo sabato libero, ha invitato alcuni ospiti. Tutti si stanno divertendo molto e alcune persone sono un po' più rumorose di altre, ma non troppo. C'è ancora tempo fino alle 22:00. Molte volte un vicino va da Giulio e gli chiede di far abbassare il tono della voce a tutti perché lei vorrebbe riposarsi dopo il lavoro, e domani, anche se è domenica, deve alzarsi presto. Giulio dirà che il vicino probabilmente ha il diritto di riposarsi, ma lui ha anche il diritto di divertirsi a casa sua con gli amici, soprattutto perché l'ora è ancora "decente" e lui tiene feste del genere molto raramente. Così ha deciso di non mettere a tacere gli ospiti, perché aveva il diritto e il bisogno di divertirsi. Con la decisione di Giulio sei</p>

	<p>So he decided not to quiet down his guests, because he had the right and the need to have fun.</p> <p>Do you agree with Giulio's decision?</p>	
ALT_TYPE_13	<p>Luigi's wife suggests visiting their friends who have invited them several times, and whom they haven't visited in a long time. Luigi doesn't like going to these friends' house because their company tires and bores him. He would prefer to do something lighter at home that he enjoys and that allows him to rest afterward. However, if he refuses to go to the gathering, he will embarrass his wife, who enjoys visiting these friends and feels good there. After a brief reflection, Luigi decides that he would not go to visit them, because it would be too great a sacrifice for him and he must first take care of himself.</p> <p>Do you agree with Luigi's decision?</p>	<p>La moglie di Luigi suggerisce di far visita ai loro amici che li hanno invitati più volte, e dove non vanno da molto tempo. A Luigi non piace andare da questi amici perché la loro compagnia lo stanca e lo annoia. Preferirebbe fare qualche cosa di più leggero a casa che gli piace e che gli permette poi di riposare. Tuttavia, se si rifiuta di andare all'incontro, causerà imbarazzo alla moglie, a cui piace visitare questi amici e lì si sente bene. Dopo una breve riflessione, Luigi decide che non sarebbe andato a trovarli, perché sarebbe stato un sacrificio troppo grande da parte sua e avrebbe dovuto prima prendersi cura di se stesso. Con la decisione di Luigi sei</p>
ALT_TYPE_14	<p>Stefan, while traveling on the bus, is thinking about his problems, which have multiplied in recent days. His daydreaming is interrupted by a woman sitting next to him who, bored by the silence and motivated by the need to talk to someone, starts a conversation with Stefan — a conversation he is not willing to have, as he is tired and overwhelmed by his own problems.</p>	<p>Stefan, mentre viaggia sull'autobus, pensa ai suoi problemi che si sono moltiplicati negli ultimi giorni. Le sue fantasticherie vengono interrotte da una donna seduta accanto a lui che annoiata dal silenzio e motivata dal bisogno di parlare con qualcuno, inizia una conversazione con Stefan, che lui, stanco dei suoi problemi, non è disposto ad avere. Durante la conversazione, la donna sconosciuta annoia Stefan con</p>

	<p>During the conversation, the unknown woman bores Stefan with things that seem so trivial that one would need “saintly” patience to listen to her. However, Stefan decides that he will not interrupt the conversation because the woman needs to express her frustration, and despite his own problems and tiredness, he will listen to her until the end with understanding and compassion, even going so far as to comfort her.</p> <p>Do you agree with Stefan?</p>	<p>cose che sembrano così banali che bisogna avere una "santa" pazienza per ascoltarla. Stefan decide, però, che non interromperà la conversazione poiché la donna ha bisogno di esprimere la sua rabbia e, nonostante i suoi problemi e la sua stanchezza, la ascolterà fino alla fine con comprensione e compassione, arrivando addirittura a consolarla. Con Stefan sei</p>
ALT_TYPE_15	<p>Silvio is hurrying home from work as fast as he can, nervously checking his watch from time to time. He has arranged to meet a friend who was supposed to do something important for him, but if Silvio is late, the friend might not wait for him, and Silvio won't see him again for about ten days or even longer. So he walks even faster when suddenly a boy on a bicycle riding on the sidewalk, hit by a distracted passerby, falls near Silvio. At first glance, it's clear that nothing serious has happened to the boy, but he has started crying because he is surely hurt and frightened. Silvio wonders for a moment what he should do, because even though there are many people around, no one seems to show any interest in the</p>	<p>Silvio torna dal lavoro più velocemente possibile, guardando ogni tanto nervosamente l'orologio. Ha preso appuntamento con un amico che avrebbe dovuto fare qualcosa di importante per lui, ma se Silvio è in ritardo, l'amico potrebbe non aspettarlo e Silvio lo rivedrà solo tra una decina di giorni o anche più tardi. Così accelera ancora di più il passo quando all'improvviso un ragazzino in bicicletta sul marciapiede, investito da un passante distratto, cade vicino a Silvio. A prima vista, è chiaro che al ragazzo non è successo nulla di grave, ma ha iniziato a piangere perché sicuramente-te ferito e spaventato. Silvio si chiede per un momento cosa fare, perché nonostante ci sia molta gente in giro, nessuno mostra alcun interesse per il ragazzo che piange. Se si ferma a</p>

	<p>crying boy. If he stops to comfort him, he will be late. However, he decides to stop because he cannot go on with his own matters — even the most important ones — when a crying boy needs help.</p> <p>Do you agree with Silvio's decision?</p>	<p>consolarlo, farà tardi. Decide però di fermarsi perché non può portare avanti le proprie questioni, anche quelle più importanti, quando un ragazzo che piange ha bisogno di aiuto. Con la decisione di Silvio sei</p>
ALT_TYPE_16	<p>Adam is relieved to think that the hard workday is over, that he has taken care of everything, and that, given today's bad weather, he doesn't have to leave the house. He is already waiting for the next episode of the series he is very interested in, which will soon start on TV. Suddenly he hears the doorbell, opens the door, and sees an unknown man who says he is not from the area and asks for help in finding a doctor. Adam knows that the nearest doctor lives quite far away and that it will be difficult for a stranger to get there. For the man to reach his destination effectively, the best solution would be for Adam to go with him. However, thinking about the bad weather outside, his tiredness, and the show that is about to start, he decides to get rid of the man as quickly as possible, who does not know where the nearest doctor is.</p> <p>Do you agree with Adam's decision?</p>	<p>Adam è sollevato dal pensare che la dura giornata di lavoro è finita, che si è preso cura di tutte le questioni e, dato il maltempo di oggi, non deve uscire di casa. Sta già aspettando il prossimo episodio della serie a cui è molto interessato, che presto partirà in TV. All'improvviso sente il cam-panello, apre e vede un uomo sconosciuto che dice di non essere del posto e chiede aiuto per trovare un medico. Adam sa che il medico più vicino abita abbastanza lontano e sarà difficile per uno straniero arrivarci. Affinché l'uomo possa raggiungere efficacemente la sua destinazione, la cosa migliore sarebbe andarci con lui. Tuttavia, pensando al brutto tempo fuori, alla sua stanchezza e alla serie che sta per iniziare, decide di sbarazzarsi al più presto di quell'uomo, che non sa dove sia il medico più vicino. Con la decisione di Adam sei</p>
ALT_TYPE_17	<p>Michele has to walk at a faster pace to attend the last screening of a very</p>	<p>Michele deve camminare a un ritmo più veloce per assistere all'ultima proiezione</p>

	<p>interesting and widely discussed film that he hasn't had the opportunity to see before. The streets are almost empty, even though it isn't very late, because it's cold and raining. Michele is already close to the cinema when suddenly an elderly woman stops him and asks him to accompany her to the bus stop. Michele hesitates because if he walks slowly with the older woman, he will arrive late and miss his last chance to see the film, even though it means a lot to him. After thinking about it for a while, he decides that he must see the film, so he tells the woman that he cannot help her because he is in a hurry and walks away.</p> <p>Do you agree with Michele's decision?</p>	<p>di un film mol-to interessante e ampiamente discusso che non ha avuto l'opportunità di vedere prima. Le strade sono quasi vuote, anche se non è molto tardi, perché fa freddo e piove. Michele è già vicino al cinema quando all'improvviso una donna anziana lo ferma e gli chiede di accompagnarla alla fermata dell'autobus. Michele esita perché, se cammina lentamente con la donna più anziana, arriverà in ritardo e perderà l'ultima occasione di vedere il film, anche se ci tiene molto. Dopo averci pensato un po', decide che deve vedere questo film, quindi dice alla donna che non può aiutarla perché ha fretta e se ne va. Con la decisione di Michele sei</p>
--	---	--